

BOBURNING KURASHCHI POLVONLARI**SOBIROV JAMSHIDBEK ZOKIRJON O'G'LI****ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI****3-BOSQICH TALABASI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning ota-bobolari kabi jasur hamda jismoniy baquvvat ekanligi, shu boisdan ham kurashni xush ko'rish hamda tez-tez musobaqalar uyushtirib turishi hamda musobaqalardagi polvonlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Bobur Mirzo, Kulol polvon, Sodiq polvon, Shodmon polvon, Muxsin, Kushtigir.

Zahiriddin Muhammad Boburni, aslini olganda, polvon kelbatli kishilar avlodidan desa bo'ladi. Chunki uning ota-bobolari, avlodlari jismoniy baquvvat, otni musht bilan urganda kalovlantiradigan darajada kuchli va polvon kishilar bo'lgani ma'lum. Bularga misol qilib: Sohibqiron Amir Temur, o'g'li Mironshoh Mirzo, Boburning katta otalari sulton Muhammad Mirzo hamda sulton Abu Saidlarni keltirishimiz mumkin.

Hattoki Boburning otasi Umarshayx Mirzo ham shular jumlasidandir. Boburning ta'riflashicha, uning mushtiga birorta bahodir yigit bardosh berolmasdi. Hatto Umarshayx Mirzoga belbog' bog'latishtayotganda qornini ichiga tortib turardi, bog'lab bo'lishgandan so'ng qo'yib yuborsa, bog'langan belbog' uzilib ketardi.

Shu jihatdan bo'lsa kerak Bobur Mirzo ham jismonan baquvvat, havas qiladigan darajada sog'lom bo'lib o'sgan. Bu xususiyatlar uning podshohlik faoliyatida, shaxsiy hayotida, osudalik hayotida namoyon bo'lib turgan. Biroq Boburshunoslar o'z tadqiqotlarida uning shaxsiy hayotiga, jismoniy kuchliligiga, hamda fe'l-u e'tiqodiga yetarlicha ahamiyat bermay kelmoqdalar.

Boburning 16-17 yoshida qahraton qish kunlari Xo'jandda Sirdaryoning muzini teshib bir necha marta suvga sho'ng'iganini ko'p odam bilmasa kerak. Qizi Gulbadanbegim

“Humoyunnoma” asarida quyidagi ma’lumotni keltiradi: Bobur Hindistonda Agra shahrini egallagach, xursandchilikdan bo’lsa kerak, qal’a devoriga chiqib ikkita yigitni ikki qo’ltig’ida dast ko’tarib devor ustida yugurgan. Yigitlar agarda o’rtacha 75 kilogrammdan bo’lsa, demak, 150 kilogramm yukni ko’tarib ustidan yugurish uncha-muncha polvonning qo’lidan kelmasa kerak.

Bobur o’zi jismoniy baquvvat bo’lganligi uchun ham bahodir yigitlarni hush ko’rar edi. Hatto safarga chiqqan vaqtlarida ham o’zi bilan birga polvon yigitlarni olib yurgan. Zahiriddin Muhammad Boburga bag’ishlangan miniatura rasmlarning birida bir polvonning Bobur Mirzo huzurida bir qo’li bilan odamni tepaga ko’tarib jismoniy kuchini namoyish etayotgani aks ettirilgan.

Hindiston qo’lga kiringach, 1527-yil (anig’i 10 yanvar, shanba kuni) Zafar tantanasi uchun katta ziyofat-to’y marosimi uyushtiriladi. Unga Kobuldan, Samarqanddan, hatto sobiq raqib – shayboniylar vakillaridan ham mehmonlar taklif qilingan edi. Shohona marosimda turli ko’ngilochar o’yinlar (chunonchi fil tuya va qo’chqor urishtirilar) bilan birga polvonlar kurashi ham uyushtiriladi va g’oliblarga mukofotlar beriladi.

Bunday kurash marosimlarining diqqatga molik tarafi shundaki, bunaqa vaqtlarda xushchaqchaq Bobur Mirzo juda zavqlanib ketardi. O’zi polvon sifat bo’lganligi uchun ham polvonlarni qadrlardi va ularga doimo e’tibor bilan qarardi. Bundan tashqari polvonlar uchun alohida kurashlar ham uyushtirishni yoqtirardi.

Hijriy 935-yilning ramazon oyi – 1529-yilning may oyiga to’g’ri kelib, 9-may kuni hayit namozi o’qildi. Bobur o’sha kuni peshindan so’ng va ertasigacha – hayitning ikkinchi kuni ham kurash musobaqalari tashkil qilishni buyuradi. Bu safar hind polvonlaridan ham taklif qilinib, ko’p kishi qatnashadi, tomoshabin ham ko’p edi. Bobur Avad shahridan kelgan hind polvonini boshqa bir hind polvoni bilan kurashtiradi. Ular hindchasiga – yalang’och tanaga belbog’ bog’lagan holda kurashadilar. Avadli polvon o’z raqibini ko’p olib yuradi va nihoyat, payt poylab ko’tarib tashladi.

Bobur Mirzo polvonlarning ikkisini ham tabriklab ularga tegishli sovg'alar ulashadi. Keyin g'olibni Sodiq polvonga solmoqchi bo'ladi, ammo vaqt kech bo'lib qolganligi tufayli kurash ertasi kuniga qoldiriladi. Biroq, nimadir bo'lib ertasiga sayl man etiladi.

Bundan tashqari "Boburnoma" asarida Sodiq polvon hamda Kulol polvon degan kurashchilari tilga olinadi. Qayerda kurash musobaqasi uyushtirilsa, Bobur Mirzo ularni taklif qilardi. Bu ikki polvon hech qachon birga kurash tushmagan edilar. Ammo Adanapur qishlog'idagi musobaqada Bobur ularni bir-biri bilan kurashtiradi. Ammo Sodiq polvon Kulol polvonning do'sti bo'lganligi sababli podshohning taklifini xushlamayroq qabul qiladi.

Bobur Mirzo bir kuni sayl chog'ida bu saylga yana ham shiddat berish maqsadida kurash uyushtiriladi. Ammo nomdor polvonlar yo'lda bo'lganligi sababli kurashga yetib kelishmagan edi. Shu vaqtda Muxsin degan bir yigit o'zining kurash tushishlik istagini biladiradi hamda birinchi jangdayoq raqibini yiqitganini ko'rgan Bobur unga raqib qilib endi Shodmon degan bir yigitni soladi. Bu safar Shodmon Muxsinni yengib qo'yadi, o'sha voqeadan so'ng Shodmonga polvon laqabi qo'shilib shodmon polvon deyiladigan bo'lgan.

"Boburnoma"ni alohida sinchkorlik bilan o'qilganda, biz shu davrgacha bilgan va o'rgangan tarixiy voqealar, ajoyib hodisalar va insonlar haqidagi xabar-ma'lumotlardan tashqari, uning muallifi – Boburning hamon biz e'tibor bermagan fazilatlarini, insoniy fe'llari, shaxsiy e'tiqodi va boshqa yangi-yangi muhim ma'lumotlar olish mumkin.

O'shandek ma'lumotlarning biri sportning bir turi bo'lgan kurashga e'tibori va unga qiziqqanidir. "Boburnoma" asarida kurash "kushtigir" nomi bilan tilga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfiddin Jalilov, Bobur haqida o'ylar. - Toshkent: Sharq, 2006y.
2. G'ofurjon Satimov, Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri. - Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2008y.
3. Sayfiddin Jalilov, Bobur haqida o'ylar. - Toshkent: Sharq, 2006y.

4. Hasan Quadratillayev, Bobur armoni. - Toshkent: Sharq, 2009y.
5. Zahiriddin Muhitdinov, Bobur Mirzo. - Andijon: Andijon nashriyot matbaa, 2005y.